

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

RASULOVA Dilfuza Valiyevna

Iqtisod fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

kafedra mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225251>

ZAMONAVIY SHAROITLARD A BIZNES MODELINI MUVAFFAQIYATLI AMALGA OSHIRISH YO‘LLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada kompaniyaga yangi mijozlarni jalb qilish va zamonaviy sharoitlarda biznes modelini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradigan muvaffaqiyatli biznes modellarini yaratishning original yondashuvlari masalalari yoritilgan. Tijorat uchun biznes modellarini yaratish - biznes strategiyalarini loyihalashda ishlar uchun juda yaxshi. Odatda, taqdimotlar, grafiklar va boshqa ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalaridan foydalaniladi. Biroq, mavjud biznesning mohiyati va uning maqsadli modelining tavsiflari, agar taqdim etilsa, odatda matn shaklida bo‘ladi.

Biznes modellarini qurish, aslida, kompaniya biznesining mavjud va kelajakdagi xususiyatlarini tasavvur qilish uchun ishlatilmaydi. Ammo bu qiymat yaratishning eng muhim va eng qiziqarli qismi va tashkilotni mavjud qiladigan narsa - uning biznes modelidir.

Kalit so‘zlar: tarqatish kanallari, biznes modeli, mijozlar segmentlari, qiymat takliflari, asosiy manbalar, asosiy hamkorlar, daromad oqimlari, biznes modeli shablonlari

УСПЕШНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье освещены вопросы оригинальных подходов к привлечению новых клиентов в компанию и созданию успешных бизнес-моделей, которые помогают успешно реализовать бизнес-модель в современных условиях. Создание бизнес-моделей для торговли - отлично подходит для работы по разработке бизнес-стратегий. Обычно используются презентации, графики и другие инструменты визуализации данных. Однако описания характера существующего бизнеса и его целевой модели, если они предоставляются, обычно представлены в текстовой форме.

Построение бизнес-моделей на самом деле не используется для визуализации текущих и будущих характеристик бизнеса компании. Но самая важная и самая интересная часть этого создания стоимости и то, что обеспечивает существование организации, - это ее бизнес-модель.

Ключевые слова: каналы сбыта, бизнес-модель, клиентские сегменты, ценностное предложение, ключевые источники, ключевые партнеры, потоки доходов, шаблоны бизнес-моделей.

SUCCESSFUL BUSINESS MODEL IN MODERN CONDITIONS IMPLEMENTATION PATHS

ANNOTATION

The article covers the issues of original approaches to attracting new customers to the company and creating successful business models that help to successfully implement the business model in modern conditions. Creating business models for trade is great for work on developing business strategies. Presentations, graphs and other data visualization tools are usually used. However, descriptions of the nature of the existing business and its target model, if provided, are usually presented in text form.

Building business models is not really used to visualize the current and future characteristics of the company's business. But the most important and most interesting part of this value creation and what ensures the existence of the organization is its business model.

Keywords: distribution channels, business model, customer segments, value proposition, key sources, key partners, revenue streams, business model templates.

So'nggi o'n yilliklarda evolyutsion va hal qiluvchi o'zgarishlar iqtisodiyot va biznes muhitini shakllantirdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muvaffaqiyatli biznesni qurish va boshqarish talablarini o'zgartirdi. Inqilobiy texnologiyalar yangi biznes modellarini talab qiladi. Shu sababli, o'ziga xos biznes modeliga ega kompaniya uzoq muddatli foydaga ishonishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi - tashkilotni yaratish, rivojlantirish va muvaffaqiyatli ishlashining asosiy tamoyillarini tavsiflash uchun original biznes modelini yaratish yondashuvlarini tahlil qilish.

Biznes modeli - bu korxonada faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish va tuzatish uchun qo'llaniladigan biznes jarayonlari va ular o'rtasidagi aloqalar tuzilmasi. Yangi biznes modellari uchun g'oyalarni asta-sekin kompaniyaning moslashuvchan rahbarlari tomonidan shakllantiriladi, ular darhol o'ylab topilmaydi, lekin iste'molchi tadqiqotlari va tizimli strategik tahlillar natijasida paydo bo'ladi.

Biznesni modellashtirish bo'yicha bir qator manbalarni tahlil qilib, biz yangi kompaniyalarga yangi bozorlarni shakllantirish va ularda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradigan muhim innovatsion yondashuvlarni aniqlashimiz mumkin:

1. Mahsulot yoki xizmatni taklif qilish sohasidagi qadriyatlarni qayta ko'rib chiqish. Qiymat migratsiyasiga asoslangan biznes modelini joriy etish bozorda mavjud kompaniyalar tomonidan xizmat ko'rsatmaydigan yangi iste'molchilar segmentini topish imkonini beradi, chunki ular uchun bu segment yetarlicha jozibador ko'rinmaydi. Mahsulot yoki xizmatning sifat jihatidan yangi taklifini shakllantirish qiymat zanjirini o'zgartiradi va iste'molchi uchun yangi qadriyatlarni yaratadi.

2. Yangilikni targ'ib qilish va eskini himoya qilish. *Taniqli iqtisodchi va iqtisodiy nazariya va menejment bo'yicha mashhur kitoblar muallifi* Adrian Slyvocki biznes modeli innovatsiyalarini 7 yo'nalishga ajratadi:

1. Biznesni fundamental tushunish (mijozlarning yangi afzalliklari, yangi foyda manbalari);
2. Faoliyat doirasi (yangi tovar yoki xizmatlar);
3. Mijozlarni tanlash (yangi mijozlar segmentlari);
4. Differensiallashtirish manbai (yangi qiymatlar);
5. Ishlab chiqarish tizimi (yangi ishlab chiqarish tizimi, xizmatlarni taklif qilishning yangi usullari);
6. Tashkiliy tuzilma (yangi tashkiliy tuzilma);
7. Bozorga kirish mexanizmi (mahsulot yoki xizmatni tarqatishning yangi usullari).

Bundan kelib chiqadiki, innovatsion biznes modeli nafaqat alohida kompaniya uchun, balki butun bozor uchun ham yangi bo'lishi kerak [2].

Aleksandr Ostervalder va Iv Pinye biznes modellarini qurish tadqiqotlarida har qanday biznes modelining tavsifi kompaniyaning foyda olishga qaratilgan harakatlari mantiqini aks ettiruvchi to'qqizta blokni o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidladilar:

1. Iste'molchi segmentlari;
2. Qiymat takliflari;
3. Savdo kanallari;
4. Mijozlar bilan munosabatlar;
5. Daromad oqimlari;
6. Asosiy manbalar;
7. Asosiy faoliyat;
8. Xarajatlar tarkibi;
9. Asosiy hamkorlar.

Ushbu to'qqizta blok biznesning to'rtta asosiy yo'nalishini qamrab oladi: iste'molchilarning o'zaro aloqasi, ta'minot, infratuzilma va kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlari.

"Iste'molchi segmentlari" tarkibiy bloki kompaniya qaysi odamlar va tashkilotlar guruhlarini jalb qilish va ularga xizmat ko'rsatishni maqsad qilganligini ochib beradi.

Biznes modeli bir yoki bir nechta mijozlar guruhini - mijozlar segmentlarini qamrab oladi. Tashkilot qaysi segmentlarga xizmat ko'rsatish va qaysi birini tark etishni hal qilish orqali tanlov qiladi.

Mijoz guruhlari turli segmentlarni ifodalaydi, agar:

- ularning so'rovlaridagi farqlar takliflardagi farqlarni aniqlaydi;
- o'zaro aloqa turli savdo kanallari orqali amalga oshiriladi;
- ular bilan munosabatlarni boshqacha qurish kerak;
- ularning rentabelligi sezilarli darajada farq qiladi;
- ular taklifning turli jihatlariga jalb qilinadi.

"Qiymatli takliflar" bloki ma'lum bir iste'mol segmenti uchun qimmatli bo'lgan tovarlar va xizmatlar tavsifini o'z ichiga oladi.

Qiymatli takliflar mijozlarning bir kompaniyani boshqasidan ko'ra tanlashiga sababdir. Ular mijozlar muammolarini hal qilishadi yoki ularning ehtiyojlarini qondirishadi. Har bir qiymat taklifi ma'lum bir mijoz segmentining ehtiyojlarini qondiradigan mahsulot yoki xizmatlarning belgilangan to'plamini ifodalaydi.

Ba'zi qiymat takliflari innovatsion, ya'ni yangi yoki inqilobiy bo'lishi mumkin, boshqalari allaqachon bozorda mavjud bo'lganlarga o'xshash bo'lishi mumkin, ammo ba'zi farqlar bilan, ba'zi yangi xususiyatlarga ega.

Iste'molchi uchun mahsulot yoki xizmat qiymatini tashkil etuvchi elementlar:

1. Yangilik;
2. Ishlash;
3. Buyurtma asosida tayyorlangan;
4. Dizayn;
5. Brend;
6. Narxi;
7. Riskni kamaytirish;
8. Mavjudligi;
9. Qulaylik.

Tarqatish kanallari bloki kompaniyalarning iste'molchilar bilan qanday munosabatda bo'lishini va ularga o'zlarining qimmatli takliflarini etkazishlarini tavsiflaydi. Aloqa, tarqatish va sotish kanallari kompaniya va iste'molchi o'rtasidagi o'zaro ta'sir tizimini tashkil qiladi. Ushbu kanallar - iste'molchi va sotuvchi o'rtasidagi aloqa nuqtalari - bir qator funktsiyalarni bajaradi, xususan:

- iste'molchilarning kompaniya mahsulotlari va xizmatlari haqida xabardorligini oshirish;
- kompaniyaning qiymat taklifini baholashga yordam berish;
- iste'molchiga ma'lum tovar va xizmatlarni sotib olishga ruxsat berish;
- iste'molchini qiymat takliflari bilan tanishtirish;
- sotishdan keyingi xizmatni taqdim etish.

Tashkilot qaysi kanallardan foydalanishni tanlashi mumkin: o'zining, hamkor kanallari yoki ikkalasining kombinatsiyasi. O'z kanallari to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bo'lishi mumkin. Hamkorlik kanallari bilvosita savdo yo'llari bo'lib, keng ko'lamlı variantlar bilan ifodalanadi: ulgurji savdo, chakana savdo tarmoqlari yoki hamkor saytlar.

Hamkorlik kanallari kamroq foyda keltiradi, lekin ko'proq kirish va sherikning kuchli tomonlaridan foyda olish imkonini beradi. O'z kanallari, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri kanallar, ko'proq foyda keltiradi, ammo ularni sozlash va boshqarish qimmatroq bo'lishi mumkin.

"Mijozlar bilan aloqalar" bloki kompaniyaning individual mijozlar segmentlari bilan aloqalari turlarini tavsiflaydi. Kompaniya har bir mijoz segmenti bilan qanday turdagi munosabatlar o'rnatmoqchi ekanligini aniq belgilashi kerak. Aloqalar shaxsiydan avtomatlashtirilganga bo'lishi mumkin. Ushbu munosabatlarni belgilaydigan motivlar har xil bo'lishi mumkin:

- mijozlarni jalb qilish;
- mijozlarni ushlab turish;
- sotish hajmining oshishi.

Daromad oqimi bloki kompaniyaning har bir mijoz segmentidan oladigan aniq daromadlarini qamrab oladi.

Biznes modelida ikki turdagi daromad oqimi bo'lishi mumkin:

Bir martalik operatsiyalardan olingan daromadlar;

sotishdan keyingi xizmatlar uchun mijozlardan olingan takroriy to'lovlardan takroriy daromad.

"Asosiy resurslar" bloki biznes modelining ishlashi uchun zarur bo'lgan eng muhim aktivlarni tavsiflaydi. Ushbu resurslar korxonaga qiymat takliflarini yaratish va muloqot qilish, bozorlarga chiqish, mijozlar segmentlari bilan bog'lanish va foyda olish imkonini beradi.

Har bir biznes modeli ma'lum asosiy manbalarga muhtoj. Ushbu resurslar korxonaga qiymat takliflarini yaratish va muloqot qilish, bozorlarga chiqish, mijozlar segmentlari bilan bog'lanish va foyda olish imkonini beradi. Har xil turdagi biznes modellari turli resurslarni talab qiladi.

biznes modelini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan harakatlarini ochib beradi. Har bir biznes modeli ma'lum miqdordagi asosiy faoliyatni qamrab oladi. Bu kompaniyaning eng muhim harakatlari bo'lib, ularsiz uning muvaffaqiyatli ishlashi mumkin emas. Asosiy faoliyat, asosiy resurslar kabi, qiymat takliflarini yaratish va yetkazib berish, bozorga chiqish, mijozlar bilan munosabatlarni saqlash va daromad olishning muhim tarkibiy qismidir.

"Asosiy hamkorlar" bloki biznes modelining ishlashini ta'minlaydigan etkazib beruvchilar va hamkorlar tarmog'ini o'rganadi. Firmalar o'zlarining biznes modellarini yaxshilash, xavflarni kamaytirish yoki resurslarni olish uchun sheriklik tuzadilar.

Xarajatlar tarkibi - biznes modelini boshqarish bilan bog'liq xarajatlar. Blok ma'lum bir biznes modeli doirasida ishlash uchun zarur bo'lgan asosiy xarajatlarni tavsiflaydi. Qiymatli takliflarni yaratish va amalga oshirish, mijozlar bilan munosabatlarni saqlash, foyda olish - bu jarayonlarning barchasi ma'lum xarajatlar bilan bog'liq.

Xarajatlarni hisobga olgan biznes modellari minimal xarajat tuzilmasini yaratish va qo'llab-quvvatlashni, arzon narxlardagi takliflarni, mijozlarga xizmat ko'rsatishda maksimal avtomatlashtirishni va keng qamrovli autsorsingni o'z ichiga oladi. Southwest, Easyjet va Ryanair kabi arzon aviakompaniyalar xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan biznes modellaridan foydalanadilar [3].

Microsoft bozorda hukmronlik qilish uchun o'z operatsion tizimidan foydalangan. Microsoft dasturiy ta'minotidan foydalanishni tanlagan har qanday firma to'lashi kerak bo'lgan litsenziya to'lovlaridan pul ishlab chiqaradi. O'zingizning Internet brauzeringizni yaratish bilan Explorer, Microsoft uni eng yaxshi deb hisoblangan Netscape ga qarshi qo'ydi. Brauzeringizni Office'dagi boshqa muvaffaqiyatli ilovalaringizga qo'shish orqali Suite, kompaniya muvaffaqiyatga erishdi. Microsoft kompaniyasining biznes modeli doimiy ravishda takomillashib bormoqda, chunki kompaniya doimiy ravishda boshqa bozorlarga chiqib bormoqda.

Dell JIT (Just-in-time) deb nomlangan usuldan foydalangan. Ushbu usulga ko'ra, kompaniya endi ertaga odamlar undan nimani sotib olishni xohlashlarini oldindan aytishga hojat qolmadi. Buning o'rniga u o'z inventarlarini deyarli butunlay yo'q qildi. JIT usuli to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga e'tibor qaratish bilan birgalikda bozorni portlatdi. Oxir-oqibat, Dell chakana vositachini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi va uning o'rniga o'z mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga sotishni boshladi. Bu xarajatlarni kamaytirdi (natijada raqobatbardosh narxlar) va tez xizmat ko'rsatishga olib keldi.

Xaridor buyurtma beradi va to'lovni olgandan so'ng kompaniya o'z yetkazib beruvchilaridan kerakli qismlarga buyurtma beradi va shaxsiy shaxsiy kompyuterlar quradi. Dell o'z yetkazib beruvchilarining to'lovlarini bir oy ichida to'laydi, shuning uchun bu vaqt davomida kompaniya mijozlar to'lovlari bo'yicha foizlardan ham daromad oladi. Dell kompyuter sanoatida tez va sifatli xizmat ko'rsatish bilan bozorda o'zini isbotladi va Apple kabi kompaniyalar bunga ergashadi. Shunday qilib, Dell biznes modeli mijozlar va yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni optimallashtirish va samaradorligini oshirish orqali o'zining muvaffaqiyatli yo'lini ochdi.

Amazon mijozlarga ixtisoslashtirilgan kitob do'konlari peshtaxtalarida topiladigan kitoblarni kamaytirib, tanlash uchun kitoblarning keng tanlovini taqdim etish orqali muvaffaqiyatga erishdi. Amazon bosh direktori Jeff Bezos iste'molchilar uchun mo'ljallangan kitoblarni saqlash uchun katta omborlarni sotib oldi. Bundan tashqari, Dell singari, Amazon mijozlardan darhol naqd pul olish va etkazib beruvchilarga to'lovni kechiktirish orqali pul ishlaydi. Amazon shuningdek, o'quvchilarga o'z kitoblarini tanqid qilish imkonini beruvchi fikr-mulohazalarni taqdim etadi va shu bilan foydalanuvchilar hamjamiyatini shakllantiradi. Bezos mijozning qulayligini birinchi o'ringa qo'yadigan biznesni yaratdi.

Aka-uka McDonald restoran biznesida konveyerdan foydalangan va tez tayyorlanadigan taomlarni yaratgan. Aka-ukalarning hammuassisi, savdo bo'yicha mutaxassis Rey Krok McDonalds korporatsiyasini ishga tushirdi . U restoran franchayzing kompaniyasini yaratdi. Biroq, Krokning franchayzingga yondashuvi yangi edi va u o'z franchayzilarini qattiq nazorat qila boshladi, doimiy ravishda dunyoning istalgan burchagidagi istalgan restoran uning o'rnatilgan biznes amaliyoti va tozalik standartlari asosida ishlayotganiga ishonch hosil qildi. Bundan tashqari, u franchayzingga kiritilgan sublizning siyosatini amalga oshirdi. Bu bilan u tobora kengayib borayotgan biznesi uchun yer ijarasi bo'yicha avans to'lovlari uchun zarur bo'lgan yangi mablag'larni oldi.

Apple mahsulot liniyasining iPoddan iPhone'gacha bo'lgan evolyutsiyasi kompaniyaning kuchli platformali biznes modeliga o'tishini ko'rsatadi . iPod dastlab alohida qurilma edi. Aksincha, iPhone kuchli ko'p qirrali platformaga aylandi, buning uchun uchinchi tomonlar Apple nazorati ostida Apple yordamida ilovalar yaratishi mumkin. Apple 2001 yilda iPod-ni mustaqil mahsulot sifatida chiqargan. Foydalanuvchilar musiqani kompakt disklar va Internetdan qurilmaga yuklab olishlari mumkin edi. iPod turli manbalardan musiqalarni saqlash uchun texnologik platforma edi. Ammo bu bosqichda Apple o'zining biznes modelida iPod imkoniyatlaridan platforma sifatida foydalanmadi. Apple 2003 yilda iTunes-ni Musiqa Do'kon taqdim etdi, iPod bilan chambarchas bog'liq. Onlayn do'kon musiqani raqamli formatda sotib olish va yuklab olish imkonini berdi. Bu Apple kompaniyasining platforma effektini o'z biznesiga kiritishga birinchi urinishi edi. iTunes iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri "musiqa huquqi egalari" ni bog'ladi . Ushbu strategiya Apple'ga musiqa kontentining eng yirik sotuvchisiga aylanishiga yordam berdi. 2008 yilda Apple juda mashhur iPhone uchun yangi AppStore loyihasini ishga tushirish orqali platforma strategiyasini birlashtirdi . AppStore sizga Internetda qidirish, ilovalarni to'g'ridan-to'g'ri iTunes- dan sotib olish va yuklab olish va ularni iPhone- ga o'rnatish imkonini beradi . Ilova ishlab chiquvchilari ularni faqat AppStore orqali tarqatishi kerak va Apple har bir sotuvdan 30% royalti oladi [4].

Biznes modellaridan muvaffaqiyatli foydalanishning yana bir misoli Skype. U xuddi shu nomdagi dasturiy ta'minotni ishlab chiqdi, u kompyuter yoki smartfonga o'rnatilganda bir qurilma bilan boshqa qurilma bilan hech qanday to'lovsiz muloqot qilish imkonini beradi.

Bu Skype -ning xarajatlar tuzilishi telefon tarmoqlaridan butunlay farq qilganligi sababli mumkin edi. Kompaniya “peer-to-peer” texnologiyasidan foydalanadi, bu esa foydalanuvchi qurilmasi va internetga aloqa infratuzilmasi sifatida qaraydi. Shuning uchun Skype o‘z tarmog‘iga ega bo‘lishi shart emas va yangi foydalanuvchilarni qo‘llab-quvvatlash uchun juda kam sarflanadi. Skype deyarli o‘z infratuzilmasiga muhtoj emas, foydalanuvchilarni ro‘yxatga olish uchun dasturiy ta‘minot va server bundan mustasno. Foydalanuvchilar SkypeOut xizmatidan foydalangan holda faqat shahar va mobil telefonlarga qo‘ng‘iroqlar uchun to‘laydilar va tariflar juda past. Haqiqatan ham, u abonentlardan undiradigan to‘lovlar kompaniya iBasis va 3- darajali kabi telekom provayderlariga uning trafik oqimi orqali to‘laganidan bir oz yuqoriroqdir . Skype telekommunikatsiya sanoatini buzdi va ovoqli aloqa xarajatlarini deyarli nolga tushirishga yordam berdi.

Jahon amaliyotida yangi biznes modellaridan foydalangan holda bozorga muvaffaqiyatli kirib kelgan kompaniyalarning ko‘plab misollari mavjud. Bular Southwest, FedEx, Wal-Mart, IKEA, Enterprise, eBay, Priceline, Starbucks, Groupon. Shuni tushunish juda muhimki, bu kompaniyalarning barchasi allaqachon o‘rnatilgan bozorda raqobatchilardan o‘zib ketishga harakat qilmagan, balki shunga o‘xshash mahsulot va xizmatlarni taklif qilishda innovatsion yondashuvni taklif qilgan.

Xulosa qilish mumkinki, muhokama qilingan qurilish bloklariga asoslangan biznes modeli shablonini tushunish va muhokama qilishga yordam beradi, ijodkorlikni rag‘batlantiradi va tahlil qilishda yordam beradi, shuningdek, muvaffaqiyatli va original biznes modellarini yaratishga yordam beradi.

REFERENCES. IQTIBOSLAR. СНОСКИ.

1. Выработка эффективной бизнес-модели для компании [электронный ресурс] // Timesnet.ru. URL: http://timesnet.ru/my_biz/4151/.
2. Инновационные бизнес-модели в условиях конкурентной среды [электронный ресурс] // Strategy.ru. URL: <http://strategy.ru/innovative-business-models-in-a-competitive-environment/>.
3. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. – Альпина Паблишер: Москва, 2015.
4. Пять успешных бизнес-моделей [электронный ресурс] // Francon.ru. URL: http://www.francon.ru/area_news/26.